

ТАЛАБАЛАРДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД
КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОҲИЯТИ ВА МАНТИҚИЙ
ЖИҲАТДАН ТАҲЛИЛИ

Абдуғаниев Озод Турсунбой ўғли

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
Илмий котиби педагогика фанлари бшйича фалсафа доктори (PhD)., катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982435>

Аннотатсия. мазкур мақолада талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириши моҳияти ва мантиқий жиҳатдан таҳлили ёритилган бўлиб, турли ёт зояларнинг салбий таъсири ортиб, одамларнинг онги-шуъури ва қалби учун кураш кучайиб бораётган бир даврда таълим-тарбия, талабаларни умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришида тарғибот ва таъшиқот ишлари жараёнида умуминсоний қадриятларга содиқлик, миллий зоя, миллат ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги масаласининг долзарбдир, талаба-ёшларни профессионал касб эгаси бўлиб вояга етказишининг моҳияти ва мантиқий жиҳатдан таҳлил этиши орқали уларнинг миллий, умуминсоний қадриятлар, диний-бағрикенглик, ватанпарварлик, ватанга садоқат руҳини қарор топтириши каби юксак инсоний фазилатларни ривожлантиришининг педагогик таъсир воситалари орқали ёритилган.

Калим сўзлар: қадрият, умуминсоний қадрият, миллий қадрият, ватанпарварлик, маънавият, миллий зоя, тарғибот, миллий гурур, миллий ифтихор, тарихийлик, мантиқийлик, прогнозлаш, тарққиёт

Бугунги кунда жаҳонда ривожланган мамлакатлар таълими тизими, талабаларни умуминсоний қадриятларга оид компетентлилигини ривожлантириш, давлат ва жамият тараққиётидаги аҳамияти жаҳон олимларининг доимий тадқиқот объекти бўлиб келмоқда. Жанбубий Кореяда имзоланган 2030 йилгача мўлжалланган Юнесконинг Инчхон декларациясида “Таълим-тараққиётининг асосий ҳаракатланувчи кучи ва барқарор ривожланиш мақсадларига етказувчи муҳим фаолият” белгиланган вазифаларда “тарих бу ҳаётни ўзгартириш мажбурияти, одамларни янги таълим тараққиётига кучли ва инновatsion ҳаракатларга чорлаш” деб эътироф этилган. Шу асосда АҚШ, Франция, Россия, Германия, Англия каби давлатлари таълим тизими ривожлантириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Республикамизда узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириб бориш билан ҳамоҳанг педагогика таърибияда талабаларни умуминсоний қадриятларга оид компетентлилигини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. “Қадриятларимизни, маънавий-ахлоқий, фалсафий ҳамда педагогик меросимизни, халқ таълимининг шаклланиш ва ривожланиш тарихини асл манбалардан ўрганиш, педагогика назарияси ва тарихи кўламини объектив маълумотлар асосида бойитиш, педагогик тафаккуримизни ривожлантириш имкониятини янада кенгайтиришнинг методологик асослари яратилди”. Янги Ўзбекистон шароитида талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш масаласи мамлақтимизда қабул қилинаётган Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”да, айна вақтда мамлақатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгарув, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан

ривожлантириш учун мутлақо янги ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва амалда қўллаш устувор вазифа этиб белгиланган. Натижада педагогик таълимотлар тарихига оид тадқиқотларда ўрганилаётган давр Янги Ўзбекистон шароитида талабаларда умуминсоний кадрларга оид компетентлиликни ривожлантириш каби масалаларни илмий ўрганишга замин яратилди.

Ҳозир шиддат билан ривожланиб бораётган даврда, таълим соҳасида амалга оширилаётган тадқиқот ишлари ва эришилган қатор ижобий ўзгаришларга қарамадан, таълим жараёнининг самарадорлигини оширишда аввало таълимнинг ривожланиш динамикасини янада жадаллаштириш, бунда яратилган шарт -шароитлар ва имкониятлардан самарали фойдаланиш, таълим муассасалари учун рақобатбардош мутахассисларни тайёрлашда уларнинг миллий кадрларга таянган ҳолда компетентлиликни шахсни тарбиялаш масаласи долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорида Олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифаларидан келиб чиққан ҳолда, кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш халқаро стандартлар даражасига мос олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш учун зарур шароитлар яратилишини таъминлаш сифатига катта эътибор қаратилишидан далолат беради.

Таълим амалиётида бугунги кунда компетентликнинг мураккаб, интеграл характерини таъкидлаб ўтар эканмиш, жаҳон ҳамжамиятида таълимни бошқарув моделларида унинг уч даражаси ёки жиҳати ажратиб кўрсатилган:

1) интегратив компетентлик – билим ва кўникмаларни ўзлаштиришга ва ташқи муҳитнинг тез ўзгариб турадиган шароитларида улардан фойдалана олишга қодирлик;

2) ижтимоийпсихологик компетентлик – зеҳнидор, одамларнинг хулқатворини тушуниш бўйича билимлар ва кўникмалар, уларнинг фаолияти мотивацияси, киришувчанлик ва мулоқот маданиятининг юқори даражадалиги.

3) бошқарув фаолиятининг муайян соҳалари бўйича компетентлик – қарорлар қабул қилиш, ахборот йиғиш, одамлар билан ишлаш методлари ва ҳоказолар.

Янги ижтимоийтаълимий ғоялар нуқтаи назаридан компетентлик тушунчаси янада ривожланиб бормоқда. Талаба шахсида компетентликни ривожлантириш босқичларидан бири – унинг таркибий қисмлари доирасини субъект касбий фаолияти учун муҳим бўлган компетенцияларнинг қўшимча соҳаларини киритиш ҳисобига кенгайтириш билан боғлиқ. Компетентли ёндашувининг асосий ғояларини илгари сурган олим Ж.Равен бунинг муҳимлигини шундай таъкидлайди: “биз кўпроқ ва камроқ компетентли ўқитувчилар, ҳайдовчилар, темирчилар, менежерлар ва ҳарбий офицерларни солиштирганимизда, ҳар бир ҳолатда ўз ишининг усталари намоиш қилган сиёсий хулқатвор айнан энг муҳим бўлиб чиқди” деб таъкидлаган эди.

Олим психологик жиҳатдан компетентлик – атрофдаги оламни тушуниш мезони ва у билан ўзаро таъсирининг мутаносиблиги сифатида белгиланади ёки янада батафсилроқ таърифланса, фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш имконини берадиган билим, кўникма ва малакалар йиғиндисидир ёки инсоннинг атрофмуҳитга ва ўз ўзига таъсир этиш методларини эгаллаганлигининг асосий омилларига ҳам тўхталиб ўтади.

Хусусан, талабаларда умуминсоний кадрларга оид компетентлиликни ривожлантириш шиддат билан ривожланиб глобаллашиб интеграцияланаётган дунё

шиддат билан ўзгариб, ёш-авлоднинг миллий ўзликни англаши, умуминсоний қадриятларга содиқлиги, шахс маънавиятини мустаҳкамлаш жараёнларида турли ёт ғояларнинг салбий таъсири ортиб, бораётгани, одамларнинг онги-шуъури ва қалби учун мафкуравий курашлар кучайиб бораётган бир даврда таълим-тарбия жараёнида умуминсоний қадриятларга содиқлик руҳни сингдириш масаласининг долзарблиги янада ошмоқда. Халқнинг маънавий ҳаётида шахс ўзлигини англаши муҳим ўрин тутади. Шундай экан, талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришда айна маънавий-ахлоқий тарбияланишини таълим-тарбия жараёнининг аввало, миллий ўз-ўзини англашининг мазмун-моҳиятини, халқ, миллат тушунчалари ҳамда уларнинг ўзаро алоқадорлик жиҳатларига алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги қайд этилмоқда. Талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришда моҳияти – мантиқий жиҳатлан таҳлил этар эканмиз, биз томонимиздан олиб борилган тадқиқотларни ўрганиш доирасида аввал, маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг ишларидаги илмий имкониятларни компетентлик, педагогик лаёқатга эътибор қаратишнинг таҳлиliga тўхталиб ўтишни лозим деб топдик.

Хориж олимларидан С.Е.Шишков томонидан компетентликнинг қуйидаги таърифлари келтирилган:

ўқишўрганиш туфайли эгалланган билимлар, тажриба, қадриятлар ва мойилликларга асосланган умумий лаёқатлилик;

билим ва вазиятлар ўртасидаги алоқани ўрната билиш қобилияти, уларни ҳал этишнинг муаммога мос келадиган йўлини топишнинг муҳимлигига тўхталиб ўтган.

Л.М.Долгованинг тадқиқотларида, компетентлик – эгаллаган билимлар асосида фаолиятни ташкил этиш ва амалга оширишдир. Компетентлик универсал билимларга асосланган ҳолда мустақил фаолият тажрибасини назарда тутади. Компетентлик – ижтимоий-амалий кўринишидаги билим ва кўникмалардан иборат мавжудлиги бўлиб, таълим жараёни натижаларига жамият томонидан ижтимоиймаданий талаблар қўйиладиган ҳолларда намоён бўлади деб этироф этган.

Э.Ф.Зеернинг тадқиқотларида келтирилишича, компетентлик – билимлар, кўникмалар йиғиндиси, шунингдек, шахс фаолиятида муайян вазифаларни амалга ошириш усуллари бўлиб, улар қуйидаги таркибий қисмлардан иборат:

ижтимоийҳуқуқий компетентлик – ижтимоий институтлар ва одамларнинг ўзаро фаолиятлари соҳасидаги билим ва кўникмалар, шунингдек, касбий мулоқот йўлларини ва хулқатвор қоидаларини пухта эгаллаганлик;

маҳсус компетентлик – мустақил равишда муайян фаолият турларини амалга оширишга тайёрлик, кўп учрайдиган касбий масалаларни ҳал эта билиш ва ўз меҳнати натижаларини баҳолай олиш, ўз мутахассислиги бўйича янги билим ва кўникмаларни мустақил равишда ўзлаштира олишга қодирлик;

шахсий компетентлик – касбий маҳорати ва малакаларини доимий равишда орттириб боришга қодирлик, касбий фаолиятида ўзини кўрсата олиш;

аутокомпетентлик – ўзининг ижтимоийкасбий имкониятлари бўйича ҳаққоний тасаввурга эга бўлиш, касбий қийинчиликларни бартараф эта олиш, каби жиҳатларни изоҳлаган.

Олимнинг фикрича, касбий компетентлик мутахассис шахсининг касбий хусусиятларини қуйидагиларда кўришимиз мумкин:

–шахснинг касбий жиҳатдан мақсадга йўналтирилганлиги: муваффақиятлар ва ютуқларга интилиш, жамоа билан биргаликдаги фаолиятни амалга ошириш ва жамоа манфаатлари учун жон куйдириш, ишончлилик, ўз касбига муносиблик ва б.;

–касбий жиҳатдан муҳим сифатлар: виждонлилик, ўз руҳий ҳолатини таҳлил қила билиш, мустақиллик, маъсулиятлилик, ақлий жиҳатдан етуклик, баҳолаш ва башорат қила олишга лаёқатлилик, коммуникативлик, касбий сафарбарлик, муаммоларни ҳал эта билиш ва б.;

–касбий жиҳатдан муҳим бўлган психофизиологик сифатлар: ишлаш қобилияти, қўл ишларини моҳирона бажара олиш, психомотор кўникмалар, кўз билан чамалаш маҳорати ва б.

Таълим жараёнини компетентлик ёндашувига йўналтириш таълимда методик шарт-шароитларни, янги педагогик технологияларнинг мазмуни ва қўлланишини қайтадан кўриб чиқиш ва ишлаб чиқишни талаб этади, чунки компетентциялар ҳеч бир фан бўйича на билимларга ва кўникмаларга тааллуқли эмас. Анъанавий таълимда асосий эътибор таълим олувчининг муайян билим, кўникма ва малакалар тўпламини эгаллашига қаратилган бўлганлиги сабабли, бугунги кунда чуқур билимларга эга бўла туриб, уларни зарурат ёки имконият пайдо бўлганда, керакли вақтда ва керакли жойда ўз ўрнида қўллай олмайдиган одамларни учратиш мумкин.

Шу билан бирга, компетентликни билимларга ёки кўникма ва малакаларга қарама-қарши қўйиш ҳам мумкин эмас. Компетентлик тушунчаси билим, кўникма ёки малака тушунчаларига нисбатан кенгроқ, компетентлик уларни таълим натижаси сифатида ўз ичига олади (лекин бунда компетентлик билим, кўникма ва малакаларнинг оддий йиғиндиси эмас, бирмунча бошқачароқ мазмундаги тушунчадир). Компетентлик тушунчаси нафақат когнитив ва операционтехнологик, балки мотивацион, ахлоқий, ижтимоий таркибий қисмларни ҳам ўз ичига олади. Шунинг учун компетентли ёндашув натижасида қуйидагилар таъминланиши лозим:

–ўзўзини ривожлантириш манбаи сифатида таълим олишга ички мотивациянинг мавжуд бўлиши;

–яхлит фаолиятни эгаллаш шarti сифатида ўқув фаолияти жараёнида ўз-ўзини сафарбар этиш қобилияти;

–ҳар бир одамга ўзининг у ёки бу ўқув материални ўзлаштира олиш даражасини аниқлаш имконини берувчи ўзўзини дифференциациялаш (ўз даражасини аниқлай билиш) қобилияти;

–таълим олувчи томонидан шахсий аҳамиятга эга бўлган натижаларга эришиш;

–таълим жараёнини субъектлари фаолияти ўзаро боғлиқлиги.

Шунинг учун ҳам компетентликка йўналтирилган таълимнинг метод ва технологиялари маълум бир шароитларда шакллантирилган қобилиятларнинг бошқа бир шароитларга осон кўчиши ва мослашувчанлигини таъминлаши керак, яъни “ноадаптив фаоллик” хусусиятини ҳосил қилиши лозим. Демак, талабаларда умуминсоний кадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришдан асосий мақсад, ёшларда бунёдкор ғоялар руҳида тарбиялаш, умуминсоний кадриятларга содиқлик, ўз миллий кадриятлари асосида тарбиялаш масаласи муҳим ўрин тутди. Демак, талабаларда умуминсоний кадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш асосий омил сифатида ўзига ишонч ва эътиқодга айланиб эътироф этилганлиги сабабли талабаларни ватанга садоқат ишонч, миллий ва умуминсоний кадриятлар руҳида камол топиши, кадрлар тайёрлашда мамлакат

тақдири учун жон куйдирадиган кадрлар этиб тарбиялаш “Ватан бизга нима берди деб эмас, балки мен ватан учун нима қилдим!” шиорини ўз касбий ва ҳаётий фаолиятининг асосий масаласи деб белгилаш муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Образование 2030 Инчхонская декларация и рамочная программа действий.: Республики Корея с 19 по 25 мая 2015 г.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995 – сонли “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - Т., 2017. 6-сон.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ2909-сон Қарори
5. Шишков С.Е. [Мониторинг качества образовательного процесса в школе/С.Е.Шишиов, В.А.Кальний.-М: Педагогическое общество России, 1999. – 320 с.](#)
6. Долгова Л.М. Пробные действия учащихся в пространстве инновационной школы. 2007. С.191-193.
7. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход // Образование и наука. Известия. Урал. отделение РАО. 2004. – № 3. – С. 42-53.
8. Abduganiyev O. T. DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCIES IN STUDENTS–AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – S. 78-83.
9. Tursunboyevich A. O. Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education. – 2022.
10. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
11. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 7.
12. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
13. Abduganiyev O. T. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. – 2022. – S. 10-13.
14. Abdug‘Aniyev O. MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 9. – С. 316-319.
15. Абдуғаниев, Озод. "ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ

- РИБОЖЛАНТИРИШ." *Innovations in Technology and Science Education* 1.5 (2022): 161-168.
16. O‘G, Abdug‘Aniev Ozod Tursunboy. "TALABALARDA IJTIMOYIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI." *Science and innovation* 2.Special Issue 5 (2023): 708-713.
 17. Tursunboyevich, Abduganiyev Ozod. "Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education." (2022).
 18. O‘G, Abdug‘Aniyev Ozod Tursunboy. "TALABALAR IJTIMOYIY TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTTIRISHDA TA‘LIM MUASSASASINING IJTIMOYIY-MADANIY MUHITI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK." *Science and innovation* 2.Special Issue 4 (2023): 150-154.
 19. Jumaniyozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug‘aniyev, O. T. (2022). The essence of the phenomena of extremism and terrorism in the context of globalization and its threat to the stability of the international community. *Ann. For. Res*, 65(1), 9173-9179.